

JURISPRUDENCE

REASONS FOR THE GROWTH IN THE NUMBER OF PERSONS DEPRIVED OF FREEDOM IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND POSSIBLE WAYS TO REDUCE IT

Humbatov Musa

Baku City, the Republic of Azerbaijan

ПРИЧИНЫ РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ

Гумбатов Муса Гумбат оглы

г. Баку, Азербайджанская Республика

Abstract

Issues related to the growth in the number of persons deprived of freedom in the Republic of Azerbaijan are considered and a number of measures are proposed to reduce their number, including by amending the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and the Code for the Execution of Sentences of the country.

Аннотация

Рассматриваются вопросы связанное с ростом численности лиц, лишенных свободы в Азербайджанской Республике, предлагается ряд мер, по снижению их количества, в том числе, путем внесения изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс по исполнению наказаний страны.

Keywords: The Republic of Azerbaijan; detention; alternatives to imprisonment; punishment in the form of imprisonment; measures to reduce the number of persons deprived of freedom.

Ключевые слова: Азербайджанская Республика; заключения под стражу; альтернативы к лишению свободы; наказания в виде лишения свободы; меры по снижению численности лиц, лишенных свободы.

10 февраля 2024 г. исполнилось семь лет со дня подписания распоряжения Президента Азербайджанской Республики «Об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики назначения наказания, расширении применения альтернативных мер наказаний и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества». В этом документе наряду с необходимостью изменений в законодательстве, были предусмотрены меры по дальнейшей модернизации государственного управления в судебной-правовой системе, построению деятельности государства, связанной с исполнением наказаний, в соответствии с современными требованиями, организации эффективной деятельности органов и учреждений, исполняющих наказания, устранению имеющих место недостатков, обеспечению условий, исключающих коррупцию в области уголовного преследования и исполнения наказаний, а также применения новых технических средств в этой сфере. Одновременно в этом распоряжении глава государства выразил обеспокоенность о широком применении судами меры пресечения в виде заключения под стражу за преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления, в том числе, совершенные в области экономической деятельности, а также ростом динамикой применения наказания в виде лишения свободы, увеличения численности осужденных и перегруженности пенитенциарных учреждений. В связи с этим компетентным государственным органам были даны соответствующие поручения, а судам

рекомендовано более тщательно рассмотреть основания при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а при вынесении обвинительного приговора, уделить особое внимание соблюдению требований ст. 58 (общие начала назначения наказания) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики (далее УК АР). В соответствии с требованиями указанной статьи УК АР, судам необходимо учесть, что более строгий вид или предел наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление, назначается только в случае, если менее строгий вид или предел наказания не может обеспечить достижение ее целей. В науке уголовного права такое отношение к назначению мер государственного принуждения, называют принципом экономии уголовной репрессии.

Следует отметить, что за прошедший период для выполнения распоряжения главы государства, являющегося важной «дорожной картой» для правоохранительных органов и судов [1], был осуществлен комплекс законодательных, организационных, институциональных и других практических мер. В первую очередь, и в целях гуманизации политики применения наказания были внесены около трехсот изменений в УК АР по декриминализации ряда преступлений, в частности, преступлений в области экономической деятельности, введены в санкции ряда статьей альтернативы к лишению свободы, возвращен в систему наказаний, отмененный в мае 2011 года, такой вид наказания как ограничение свободы, но уже с новым содержанием и дру-

гими условиями назначения [2, с. 196–205]. Необходимо подчеркнуть, что суды стали сразу активно применять это наказание и за последние пять лет его назначение выросло в 3,5 раза. Так, если, начиная от середины апреля месяца в течении 2018 года к ограничению свободы были приговорены всего 8,2 % лиц, из всех осужденных судами республики, то в 2020 г. этот показатель составил 27,8 %, а в 2022 г. – уже 28,5 %. По результатам 2023 г. применение судами ограничения свободы также остался высоким – более 29 %.

Для расширения практики применения судами наказания в виде общественных работ был усовершенствован порядок его исполнения, приняты меры по пресечению нарушений по выполнению возложенных законом на таких осужденных обязанностей и точному ведению учета отработанного ими времени, а также установлена ответственность для должностных лиц, за создание условий для уклонения осужденных от указанных работ [3, с. 217–221].

Благодаря внедрению Министерством юстиции Азербайджанской Республики специальной процедуры для обеспечения прозрачности и привлечения общественности к активному участию в деле подготовки материалов осужденных для представления в суд, достигнуто более широкое применение института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в отношении лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.

Был усилен контроль за условиями содержания, организацией питания, медико-санитарного, материально-бытового обеспечения лиц, заключенных под стражу и осужденных к лишению свободы. Одновременно были продолжены меры по модернизации деятельности пенитенциарных учреждений, обновлению инфраструктуры мест лишения свободы. В 2022–2023 годах, и в январе 2024 г. на территории г. Баку и в г. Ленкорань были введены в эксплуатацию три новых, современных пенитенциарных комплекса (двое из них включают в себя следственные изоляторы и пенитенциарные учреждения различных видов и режимов), которые значительно улучшили условия содержания осужденных несовершеннолетних, женщин, приговоренных к пожизненному лишению свободы и других категорий лишенных свободы, а также лиц, содержащихся под стражей. Следует отметить, что в настоящее время на территории г. Баку и в регионах страны функционируют уже пять новых пенитенциарных комплексов, а также введенный в эксплуатацию в 2009 г. современный следственный изолятор, которые создали возможности лицам, находящимся под стражей и осужденным содержатся, а также отбывать наказание вблизи своего постоянного места проживания или рядом с местом жительства своих родственников [4, с. 141–149, 5, pp. 39].

В целях организации эффективного надзора за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и повышения эффективности управления в данной сфере, была создана и начиная с 1 де-

кабря 2017 г. успешно функционирует Служба пробаии Министерства юстиции Азербайджанской Республики [6, pp. 46–52].

С апреля 2018 г. начата практика широкого использования современных информационно-коммуникационных технологий–средств электронного контроля за применением мер пресечения и исполнения наказаний. Так, в процессе исполнения наказаний в виде ограничения свободы и общественных работ, а также при осуществлении контроля за лицами, находящимися под домашним арестом, условно осужденными и условно-досрочно освобожденными из пенитенциарных учреждений, применяются средства электронного контроля [7, с. 52–57]. За прошедший период, т. е., за 2018–2023 гг. средства электронного контроля были применены в отношении более 19 тыс. осужденных и лиц, находящихся под домашним арестом. Согласно информации Министерства юстиции республики, к началу 2024 г. в отношении более чем 5,2 тыс. лиц осуществлялся электронный мониторинг [8].

Следует отметить, что меры по изменению политики наказания и декриминализации преступлений были продолжены в Указе Президента Азербайджанской Республики 03 апреля 2019 г. «Об углублении реформ в судебно-правовой системе», в ходе исполнения которого, в УК страны были внесены еще более 200 изменений, многие из которых были также связаны с гуманизацией уголовного закона.

Но несмотря на существенное смягчение уголовного и уголовно-процессуального законодательства, принятые меры и достигнутые положительные результаты, к сожалению, поручения и рекомендации, предусмотренные в распоряжении по расширению применения альтернативных мер наказаний и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества, пока реализованы не полностью. Так, еще не удается добиться уменьшения практики применения наказания в виде лишения свободы, и как результат, количество осужденных к этому виду наказания опять продолжает расти. Так, только в 2019 г. назначение судами лишения свободы впервые после 2011 г., составило менее половины, т. е., 46,4% из общего количества лиц, осужденных судами. Но начиная с 2020 г., снова пошел рост назначения лишения свободы – 51,6 %, в 2021 г. – 57,3 %, в 2022 г. – 57,8 %, а в 2023 г. – опять более 56 %. Хотя серьезных оснований для такого жесткого реагирования судами на преступность в стране не было. Так, в Азербайджанской Республике за указанный период рост тяжких и особо тяжких, а также насильственных преступлений не отмечен. По официальной информации Министерства внутренних дел страны, за последние несколько лет, в частности в 2017–2023 гг., из зарегистрированных в Азербайджане преступлений, более 80 % являются не представляющими большой общественной опасности и не тяжкими. Так, в 2023 г. из зарегистрированных в стране преступлений только 15,6 % составили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Следует отметить, вышеуказанные показатели по применению лишения свободы судами в Азербайджане по сравнению со многими странами мира, в том числе, с соседними государствами, являются довольно значительными. Так, изучение официальных статических данных судебной деятельности в Российской Федерации за 2019–2023 гг., показали, что назначения наказания в виде лишения свободы в общей массе приговоров в этой стране ежегодно составлял не более 29 %. А в Республике Беларусь за вышеуказанные годы процент применения лишения свободы судами варьировался от 22 до 25 %. Приблизительно такие показатели имеют многие государства Европы, а также некоторые страны бывшего союза ССР. Как результат, за последние годы в Российской Федерации, Украине, Казахстане, Молдове и других государствах идет снижение количества осужденных, содержащихся в местах лишения свободы.

Положительных изменений с практикой назначения альтернативных лишению свободы наказаний в виде штрафа, общественных работ, исправительных работ, а также применения института условного осуждения судами Азербайджанской Республики в 2017–2023 гг., также не произошло. За годы реализации распоряжения Президента страны от 10.02.2017 г. прослеживается динамика снижения применения судами республики вышеуказанных видов наказаний. Так, в процентном соотношении по сравнению с 2017 г. в 2022 г. назначение штрафа уменьшилось в 5,7 раза, исправительных работ в более 5 раз. Уменьшается назначение наказания в виде общественных работ, так по сравнению с 2017 г. в 2022 г. произошло снижение на 27,3 %. Продолжается и тенденция сокращения применения института условного осуждения. Так, в отличие от 2018 г., в 2022 г. суды страны применяли этот институт в 2,5 раза меньше, т. е., процент назначения в общем количестве назначенных наказаний, упал от 13,2 % до 5,2 %. В 2023 г. по сравнению с 2018 г., уменьшение в процентном соотношении, уже составило более чем в 3,2 раза, а при сопоставлении с 2002 годом – более чем в 4,5 раза.

За вышеуказанные годы также не удалось добиться уменьшения количества осужденных в пенитенциарных учреждениях. Так, к 1 января 2024 г. в этих учреждениях, по сравнению с началом 2022 г., содержалось на 21 % больше осужденных.

Не лучше и положение с численностью лиц, содержащихся под стражей, и здесь наблюдается рост. Только в 2018–2019 гг. произошло некоторое уменьшение количества лиц, содержащихся в следственных изоляторах [9, с.173], но потом начиная с 2020 г. пошел обратный процесс. Так, в 2023 г. по сравнению с 2022 г. рост в местах предварительного заключения составил более 17 %. Но здесь необходимо отметить, что начиная с 2021 г. в Азербайджанской Республике наблюдается рост преступности. Так, согласно официальной статистике, если в 2020 г. в стране было зарегистрировано 26.004 преступлений, то уже в 2021 г. – 31.131, в 2022 г. – 36.494, а в 2023 – 36.811 [10]. Таким образом, по сравнению с 2020 г., в 2023 г. рост составил

41,5 %. В связи с этим, в 2021–2022 гг. также выросло число лиц, осужденных судами страны. Так, в указанных годах, по сравнению с 2019 г., рост составил соответственно 20,9 % и 26,9 % [11].

Согласно ежегодным статистическим данным по уголовной статистике (SPACE I), опубликованным на основе проводимого исследования для Совета Европы Лозаннским университетом, Азербайджанская Республика из-за увеличения количества лиц, заключенных под стражу и осужденных в стране за последние несколько лет, входит в первую десятку, а в начале 2022 г. вместе с Турцией и Грузией (без учета данных Российской Федерации), уже в первую тройку государств–стран Европы с самыми высокими показателями по числу заключенных под стражу и осужденных на 100 тыс. населения. Так, по состоянию на 31 января 2022 г., в Азербайджане соответствующий показатель составил 216,8 единиц, что почти в два раза больше показателей многих европейских государств и некоторых стран, ранее находившихся в составе бывшего СССР. Следует отметить, что согласно данным SPACE I за период 2012–2022 гг., показатели по количеству заключенных под стражу и осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы на 100 тыс. населения в Азербайджанской Республике, всегда были выше отметки 200 единиц.

Необходимо подчеркнуть, что выступая 5 февраля 2024 г. в парламенте страны с ежегодным докладом, посвященной защите прав граждан в Азербайджанской Республике за 2023 год Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) С. Алиева также одной из основных проблем, имеющихся в пенитенциарных учреждениях республики, назвала их перенаселенность [12].

Следует отметить, что вопросы об увеличении численности лиц, лишенных свободы, перенаселенности тюрем уже много лет беспокоят государства мира и международные организации. Так, начиная с 70-годов XX века этот вопрос стал постоянно обсуждаемым и регулярно входящим в повестку международных организаций, в особенности ООН, Совета Европы и их специальных органов. Для реагирования и разрешения этой важнейшей проблемы, связанной с ростом количества заключенных под стражу и осужденных, приняты такие известные международные акты, как «Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)» от 14 декабря 1990 г., рекомендации Совета Европы за номерами R (92) 16 «О Европейских правилах применения общественных санкций и мер воздействия» от 1992 г., R (99) 22 «О проблеме переполнения тюрем и увеличения числа лиц, находящихся под стражей» от 1999 г., R (2000) 22 «Об совершенствовании Европейских правил применения общественных санкций и мер воздействия» от 2000 г., где были выражены озабоченность ситуацией и даны соответствующие рекомендации. Ежегодные информация Совета Европы по уголовной статистике (SPACE I), также служат хорошим информа-

ционным и аналитическим материалом по ознакомлению с положением дел о количестве, составе, движении лиц, лишенных свободы в государствах-членах, и еще является своего рода призывом странам, с наибольшим количеством лишенных свободы и более высоким уровнем тюремного заключения, по принятию ими необходимых мер по изменению сложившейся ситуации.

В свою очередь, Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание (далее ЕКПП), также регулярно, в особенности в своих ежегодных общих докладах, обращает внимание на переполненность мест лишения свободы, подчеркивая, что оно, в основном является результатом жесткой уголовно-правовой политики, с более частым и длительным применением досудебного содержания под стражей, большими тюремными сроками и по-прежнему ограниченным применением мер, альтернативных содержанию под стражей [13, с. 164–167]. ЕКПП также предлагает возможные решения, но в основном концентрируясь на широкое применение альтернативных мер заключению под стражу и лишению свободы, а также рекомендует системного подхода и согласованных действий всех соответствующих заинтересованных сторон. Обсуждая вопрос, связанный с перенаселением тюрем, Комитет также ссылается к Белой книге Совета Европы, где отмечается, что: «В каждом государстве-члене должен существовать постоянный диалог, общее понимание и действия с участием политиков, законодателей, судей, прокуроров и руководителей тюрем и служб пробации» [14].

В своем 31-ом общем докладе, опубликованном 21 апреля 2022 г., ЕКПП еще раз обратил внимание на перегруженность тюрем, отметив, что, несмотря на неоднократные рекомендации Комитета, а также на решения Европейского суда по правам человека, перенаполнение остается повседневной реальностью во многих пенитенциарных системах, особенно в учреждениях, в которых содержатся подследственные. ЕКПП отмечает, что перенаполнение тюрем – это не просто проблема, которую должны решать начальники тюрем и тюремная администрация, и не проблема, с которой правительства могут справиться в одиночку. Необходимы коллективные и совместные действия. По нашему мнению, здесь также очень важно участие общества.

Совместно с международными организациями, призывы к снижению тюремного населения озвучивают и международные неправительственные структуры. Среди них своей активностью отличаются Международная тюремная реформа (PRI), Международный центр тюремных исследований (ICPS), Всемирная организация против пыток (ОМСТ), Ассоциация по предупреждению пыток (АПТ) и некоторые другие. Эти организации уже на протяжении многих лет, исходя из своих исследований, а также из публикуемых различными организациями материалов, статистических данных,

рост количества лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в основном связывают с использованием чрезмерных мер наказаний, и недостаточным применением альтернатив лишению свободы в судебной практике. Ими предлагаются различные меры для улучшения ситуации. К примеру, Международная тюремная реформа (PRI) в ежегодных докладах «Глобальные тренды в тюремной системе», которые публикуется начиная 2015 г. совместно с Таиландским институтом юстиции (ТИ), где содержатся выводы и анализ последних событий и проблем уголовного правосудия, тюремной политики и практики, подчеркивает, в том числе и в докладе за 2023 г., что альтернативы, не связанные с лишением свободы, имеют решающее значение для решения проблемы переполненности тюрем [15]. В этом докладе PRI также отмечается, что в 2023 г., по сравнению с 2000 г., количество лиц, заключенных под стражу и лишенных свободы в мире выросло на 24 % и составило 11,5 миллионов.

В свою очередь, Датский институт противодействия пыткам «DIGNITY», в справочном документе за 2020 г., подготовленном Т.М. Риттер и К. Камбанелла и посвященным снижению переполнения в местах предварительного заключения и лишения свободы в свете борьбы с пандемией COVID-19 в пенитенциарных системах, отмечает, что для сокращения переполненности тюрем, во-первых, необходимо добиться снижения количества лиц, содержащихся в местах предварительного заключения и тюрьмах, путем принятия мер, не связанных с лишением свободы, на стадиях досудебного расследования и вынесения приговора. Во-вторых, следует увеличить количество освобождений подследственных и осужденных путем ускорения самого процесса освобождения, как при помощи программ безусловного или условно-досрочного освобождения, так принятием других мер, не связанных с лишением свободы [16, pp. 6].

Резюмируя вышеизложенное, хотели бы отметить, что многие государства, известные международные организации, а также международные неправительственные структуры едины в вопросе о причинах роста тюремного населения и о его вреде, в решении этой проблемы, в первую очередь, за счет сдержанного и экономного применения лишения свободы, расширения назначения различных альтернативных к нему видов наказания.

Общеизвестно, что рост числа осужденных в местах лишения свободы требует больше финансовых ресурсов у государств, ухудшаются условия содержания, создаются благоприятные возможности распространения инфекционных болезней и увеличения рисков насилия. Одновременно растет служебная нагрузка на персонал, ухудшается управляемость пенитенциарными учреждениями, а также осложняется процесс качественного выполнения задач по реабилитации осужденных.

Анализ статистических данных государственных органов республики и информации международных организаций о преступности и практике применения наказаний, наша многолетняя практическая служба в органах, исполняющих наказания,

ранее проводимые нами исследования в этой сфере, а также обсуждение проблемы с лицами, работающими в правоохранительных органах и судах, в том числе и с представителями неправительственных организаций, позволили установить возможные основные причины сложившейся ситуации в дискутируемой сфере. По нашему мнению, обстоятельства, способствующие росту численности лиц, лишенных свободы в Азербайджанской Республике, следующие.

1. Осторожный подход судей первой инстанции к альтернативам к лишению свободы из-за опасения опротестования приговоров со стороны прокуратуры, потерпевших, а также отмены назначенного наказания в апелляционных и кассационных инстанциях.

В Азербайджанской Республике практически все судебные приговоры обжалуются или по ним подаются протесты со стороны обвинения, т. е., вынесенные первыми инстанциями приговоры, в том числе, назначенные альтернативные наказания становятся предметами повторного рассмотрения в апелляционных, а также во многих случаях, и в кассационных судах. В основном, приговоры со стороны осужденных обжалуются по предмету строгости, а со стороны обвинения и потерпевших, в мягкости примененного судами наказания, в частности, не связанных с лишением свободы. В связи с этим, суды первой инстанции при рассмотрении уголовных дел по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности и менее тяжких, как бы заранее страхуя себя, принимают сторону «большинства» – обвинения и потерпевших, выбирают золотую середину – назначая лишение свободы. С этим они хотят избежать протестов и обжалований, предполагая при этом, что вышестоящие судебные инстанции с большой вероятностью вряд ли будут удовлетворять жалобу «меньшинства» – осужденных.

2. Сдержанное, нерешительное отношение апелляционных и кассационных судов страны к возможным замены лишения свободы альтернативными наказаниями.

Апелляционные и кассационные судебные инстанции страны, к возможностям замены лишения свободы с альтернативными наказаниями подходят с большой осмотрительностью. На практике, апелляционные суды в очень незначительных случаях, а коллегии по уголовным делам Верховного суда изредка заменяют лишение свободы альтернативными наказаниями. Хотя, Уголовно-процессуальный кодекс (далее УПК АР), а также соответствующие постановления Верховного суда АР обязывают и призывают их при рассмотрении уголовных дел в апелляционной, а также в кассационной инстанции, внимательно изучить обоснованности вида и срока назначенного наказания, а также пристально рассмотреть возможности замены назначенного лишения свободы другими видами наказаний.

3. Строгое, не доверительное отношение органов прокуратуры к альтернативным наказаниям.

Прокуратура, поддерживая обвинение при рассмотрении уголовных дел в судах, можно сказать, однозначно занимает позицию по применению наиболее строгого наказания, предусмотренного в санкции соответствующей статьи УК, в большинстве случаев, отдавая предпочтение лишению свободы. Очень редки случаи, когда сторона обвинения опротестует назначенное лишение свободы и просит заменить ее на альтернативные виды наказаний, или предлагает применять институт условного наказания. Хотя законодательство им это не запрещает. Создается впечатление, что прокуратура как бы не заинтересована в применении судами альтернатив к лишению свободы.

4. Неполное использование органами следствия и судами имеющихся институтов и возможностей в УК АР по освобождению лиц от уголовной ответственности и отбывания наказания, которые могли бы позволить сократить, как применение лишения свободы, так и количество лиц, содержащихся в местах лишения свободы.

Как уже отмечено выше, за последние годы произошло серьезное снижение применения практически всех основных наказаний, не связанных с лишением свободы: штрафа, общественных и исправительных работ, которые всегда положительно влияли на сокращение лишения свободы. Одновременно, институт условного осуждения, который ранее долгие годы способствовал заметному уменьшению количества осужденных, реально отбывающих наказание в местах лишения свободы, также переживает не лучшие времена. Изложенное дает нам основание констатировать, что несмотря на ежегодный рост, новое и по своему содержанию вполне строгое наказание в виде ограничения свободы, сопровождаемое обязательным применением электронного контроля, наличием других серьезных правоограничений, действующих в течении всего срока отбывания, не полностью оправдал возлагаемые на него большие надежды, а также не подтвердил ожидаемые прогнозы. Вместо того, чтобы заменять лишение свободы, ограничение свободы стало подменять другие виды наказаний, не связанных изоляцией осужденного от общества, в том числе, и институт условного осуждения.

Несмотря на то, что УК АР еще в 2017 г. был дополнен новой ст. 74–1, предусматривающей в отношении страдающего наркоманией лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 234.1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка, перевозка без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в значительном размере) УК АР применение принудительных мер медицинского характера с обязательным лечением в стационаре, эта норма уже более шести лет остается без применения. Неиспользование в судебной практике этого нового института освобождения от уголовной ответственности связано с тем, что до сих пор не организовано предусмотренное законодательством специальное медицинское учреждение – стационар для указанной категории лиц, страдающих наркоманией [5,

pp. 41]. Функционирование этого медицинского учреждения могло бы способствовать снижению количества лиц, осужденных по ст. 234.1 УК АР, которые отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях.

Сроки назначенных судами наказаний в виде лишения свободы также вызывают определенные вопросы. Как известно, приговоры с длительными сроками лишения свободы способствуют перенаселенности пенитенциарных учреждений. В судебной практике Азербайджанской Республики приговора с краткосрочным лишением свободы встречаются в незначительном количестве. Так, согласно данным SPACE I от 2022 г., только 12,6 % содержащихся в пенитенциарных учреждениях Азербайджанской Республики были осуждены к лишению свободы от 1 до 3 лет. В то же время 39,9 % осужденных были приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 5 лет, а 32,7 % – от 5 до 10 лет. Указанные длительные сроки лишения свободы достаточно высоки по сравнению с другими членами – государствами Совета Европы.

Как уже было отмечено выше, за последние годы практика применения судами института условно – досрочного освобождения была серьезно увеличена. Так, по сравнению с 2021 г., в 2023 г. из пенитенциарных учреждений страны условно–досрочно освобождено в 2,8 раза больше осужденных. Однако несмотря на большой рост, анализ показывает, что в многих случаях освобождение из мест лишения свободы по указанному основанию происходит не после фактического отбывания указанных в ст. 76 (условно–досрочное освобождение от отбывания наказания) УК сроков наказания (половины, двух третей, трех четвертей), а после более продолжительного времени, иногда за месяц или недели до конца срока наказания. Встречаются и случаи условно – досрочного освобождения осужденного от отбывания наказания за один–два дня до окончания назначенного срока.

Вопреки на имеющиеся возможности в уголовном законе, а также на рекомендации главы государства в распоряжении от 10 февраля 2017 г., институт замены не отбытой части наказания более мягким, в том числе замены лишения свободы альтернативными видами наказаний, предусмотренный в ст. 77 УК АР, как и в ранние годы, почти не применяется [17, с. 75–82].

Исходя из вышеизложенного, в отличие от большинства европейских государств, фактически более одной трети осужденных из исправительных учреждений Азербайджанской Республики, освобождаются по отбыванию назначенного срока наказания. Так, за период 2021–2023 гг. более 32 % осужденных вышли на свободу по отбыванию полного срока наказания.

5. Малоэффективная деятельность адвокатуры при принятии судебных решений, отсутствие их должного авторитета при рассмотрении уголовных дел.

За последние годы для развития и совершенствования института защиты в Азербайджане приняты комплексные меры. Во-первых, был принят

Закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности», согласно которому создана Коллегия адвокатов Азербайджанской Республики – неправительственная, независимая, самоуправляемая организация, в которую входят все адвокаты страны. В рамках работы, проводимой в области усовершенствования и модернизации судебно-правовой системы, для осуществления права граждан на получение высококачественной правовой помощи, надежной защиты прав и свобод человека и эффективной деятельности правосудия и в целях оказания поддержки развитию адвокатуры, Президентом Азербайджанской Республики подписан специальный Указ от 22 февраля 2018 г. «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджанской Республике». В соответствии с этим указом были приняты меры по обеспечению нормальной деятельности адвокатуры, улучшению инфраструктуры, выделения им соответствующих зданий (помещений), в том числе и в региональных судах, существенно улучшено материально–техническое оснащение, совершенствован порядок приема кандидатов в коллегии адвокатов. В три раза была увеличена сумма, выделяемая государством за правовую помощь лицам, не имеющим достаточных средств для оплаты услуг адвоката. В результате по сравнению с 2017 г., почти втрое увеличилось число адвокатов и адвокатских бюро, произошло омоложение кадров, проводятся постоянные курсы по повышению их квалификации, в октябре 2023 г. была учреждена Академия адвокатуры.

По нашему мнению, несмотря на проведенные реформы, имеющиеся хорошие возможности, институт защиты пока не набрал полную силу, в недостаточной степени авторитетен и поэтому в настоящее время еще весьма слабо играет свою роль в деле влияния к уменьшению или ограничению назначения лишения свободы в ходе осуществления уголовного судопроизводства.

6. Отсутствие специальных, углубленных аналитических исследований, основательных научных разработок с указанием причин сложившегося положения, и предложений для положительных изменений в указанной сфере.

За последние годы крайне редко встречаются содержательные аналитические исследования соответствующих государственных структур, фундаментальные разработки научных организаций, а также диссертации, непосредственно посвященные уголовно-правовой политике государства, ее содержанию, тенденциям применения мер уголовно–правового характера, изучению причин жесткого реагирования судами на преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления, стабильного высокого процента применения ими лишения свободы, не полного доверия наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества, с выводами и соответствующими предложениями, основанными на реалиях жизни и положительной зарубежной практике. В Азербайджане пока мало проводится научных дискуссий и мероприятий, т. е., конференции, в том числе международные, а также круглые

стола, совещания с участием судов, правоохранительных структур, адвокатуры, общественных организаций по обсуждению указанных тем.

7. Слабая роль медиа, скудный интерес к темам, связанным с судебной практикой по применению наказаний, в частности, к теме широкого использования судами лишения свободы, отсутствие широкого обсуждения, связанного с необходимостью применения альтернатив с указанием их значения и пользы для общества.

Несмотря на то, что вопросы развития и решения имеющихся проблем медиа постоянно находятся в центре внимания государства и уже сформирована соответствующая правовая база для независимого и эффективного их функционирования, созданы органы самоуправления, им оказывается материальная и другая помощь государством, к сожалению, пока медиа не проявляет должного интереса к рассматриваемому нами вопросу. Средства массовой информации еще недостаточно используются в целях формирования конструктивного отношения со стороны общественности к применению судами наказаний, не связанных с лишением свободы. Медиа самостоятельно или с привлечением соответствующих заинтересованных органов не организует дискуссии, общественные слушания, обсуждения, связанные с деятельностью судов, выяснения причин по широкому применению ими наказания в виде лишения свободы.

8. Неэффективное правовое просвещение среди населения о негативных последствиях наказания в виде лишения свободы и отсутствия необходимой общественной поддержки в изменении ситуации.

Меры, принятые по правовому просвещению населения, в том числе, в области реакции государства на преступления, можно считать пока недостаточными. В целях изучения отношения общественности к применению судами уголовных наказаний, как в виде лишения свободы, также и не связанных с лишением свободы, практически не проводятся опросы, не издаются информационные материалы, литературы по ним.

9. Недостаточное авторитетное общественное мнение, влияющие на судебную практику, на применение альтернативных процессуальных мер и наказаний, связанных с лишением свободы.

В отличие от некоторых европейских государств, в Азербайджане, к сожалению, еще не удалось создать единое, публичное отношение в области осуществления правосудия, в том числе, в сфере применения уголовных наказаний, хотя государством для этого уже созданы все необходимые условия. Следует отметить, что наличие сильного общественного мнения в государстве по той или иной проблеме, в том числе, по борьбе с преступностью и осуществления правосудия, способствует привлечению повышенного внимания к ним, а также к первостепенному изучению и принятию необходимых мер по их решению со стороны властей.

И последнее. Несмотря на принятие специального закона в Азербайджанской Республике в мае

2007 г., еще не всегда удается успешно адаптировать лиц, освобожденных из пенитенциарных учреждений, к нормальной жизни на свободе, реализация мер по реинтеграции бывших осужденных не всегда приносит ожидаемый результат. Как итог – ежегодно регистрируемая рецидивная преступность, которая также способствует увеличению количества лиц, как лишенных свободы, так и осужденных в пенитенциарных учреждениях. Так, согласно официальной статистике в 2020–2022 годах из общего количество осужденных судами страны лиц, в среднем 20 % были ранее судимы.

С учетом анализа и вышеперечисленных причин, предполагаем, что в Азербайджанской Республике пока отсутствует единый, согласованный подход соответствующих государственных органов к рассматриваемому нами вопросу, а также еще не ведется диалог по достижению государственно-общественного консенсуса по его урегулированию.

Но несмотря на наличие проблем, способствующих увеличению численности осужденных в местах лишения свободы, существующие трудности по снижению их роста и для расширения практики применения альтернатив, в Азербайджанской Республике имеются довольно благоприятные условия для поэтапного и успешного их решения.

Во-первых, благодаря постоянному вниманию главы государства и успешно проведенных под его руководством фундаментальных реформ, в Азербайджанской Республике создана современная, независимая и трехступенчатая судебная система, обладающая международным признанием. Следует отметить, что Советом Европы, Европейским союзом и другими влиятельными международными организациями опыт Азербайджана в области развития и совершенствования правосудия был рекомендован в качестве примера европейским государствам. В 2017 г. Азербайджанская Республика за достигнутые успехи в судебной системе, инновационные и эффективные проекты в области организации работы судов и отправления гражданского правосудия была удостоена премии Совета Европы «Хрустальные весы правосудия».

Во-вторых, в стране действует новейшая, основанная на международных нормах правовая база, регулирующая деятельность судов. В соответствии с Законом от 28 декабря 2004 г., в стране создан Судебно-правовой совет, который является постоянно действующим независимым органом, осуществляющим функции самоуправления судебной власти, решающий в пределах своих полномочий вопросы обеспечения организации судебной системы в Азербайджанской Республике, подбор на вакантные должности судей кандидатов, оценки деятельности судей и другие вопросы, связанные с работой судов и судей.

В-третьих, за последние несколько лет сформирован новый, молодой, вполне подготовленный судебный корпус страны. По информации Судебно-правового совета страны от 12 января 2023 г., из действующих судей более 80 % назначены по новому закону Азербайджанской Республики «О судах и судьях» от 10 июня 1997 г. [18]. Вновь

назначенные на вакантные должности на основе прозрачных процедур судьи нового поколения, прошли довольно строгий и многоступенчатый отбор, длительные подготовительные курсы, включающие изучение тем, связанных с проблемами перенаселения мест лишения свободы, а также имели возможность посещения Европейского суда по правам человека, Европейского Комитета против пыток, для них было организовано ознакомление с судебной деятельностью в зарубежных странах. Новые судьи обладают необходимыми знаниями в области рекомендаций таких международных организаций, как ООН, Совет Европы и их органов по отправлению правосудия, ими также подробно изучены основные международные акты по обращению с заключенными.

За последние годы, в особенности, в рамках двух пятилетних государственных программ по развитию органов юстиции, утвержденных Президентом Азербайджанской Республики в 2009 и 2018 годах, были реализованы комплексные меры по улучшению материально-технического обеспечения судов и судей. В первую очередь, для улучшения доступности к правосудию граждан страны созданы новые суды различных инстанций. Выступая 13 февраля 2023 г. на международной конференции, посвященной к 100-летию Верховного суда АР, бывший министр юстиции Азербайджанской Республики и председатель Судебно-правового совета страны Ф. Мамедов подчеркнул, что в тесном сотрудничестве с Международным валютным фондом в рамках проекта модернизации системы правосудия страны, существенно обновлена ее инфраструктура, в столице и регионах были построены более 35 современных, концептуально новых, высоко технологичных зданий районных (городских) судов, Верховного суда АР, а также судебные комплексы, состоящих из разных видов судов и их инстанций [19, с. 22]. В других судебных зданиях были проведены ремонтные и реконструкционные работы, в них также создана необходимая инфраструктура. Суды, а также судьи и работники аппарата судов обеспечены современными информационно-коммуникационными технологиями и средствами.

В соответствии с распоряжением Президента страны от 13 февраля 2014 г. была создана информационная система «Электронный суд», который способствует значительному повышению эффективности правосудия, упрощению доступности и возможности обращения в суды, усилению прозрачности, предотвращению фактов злоупотребления, волокиты и других просчетов.

В целях оптимизации деятельности и рабочей нагрузки, повышения качества правосудия и сокращения сроков рассмотрения дел, в соответствии с указом Президента страны от 3 апреля 2019 г., еще на 200 человек увеличен контингент судей Азербайджанской Республики. Усилена социальная защиты судей, работников аппарата судов и в значительной степени повышена их заработная плата. Разработаны новые механизмы по обеспечению независимости судей, недопущения вмешательства в

деятельность судов и усиления ответственности за эти деяния.

Пленумом Верховного суда АР в годы независимости страны было принято несколько постановлений, касающихся практики назначения судами уголовных наказаний. Так, еще 30 декабря 1997 г. было принято постановление «О практике применения судами общих принципов назначения наказания», в котором даны соответствующие разъяснения по соблюдению указанных в законе принципов по применению ими мер уголовно-правового характера. Одновременно, в постановлении была выражена озабоченность в том, что иногда при наличии возможности исправления осужденного без изоляции его от общества, суды без достаточных оснований назначают наказание в виде лишения свободы.

После Верховным судом АР было принято постановление Пленума от 25 июня 2003 г. «О практике назначения уголовных наказаний судами», которое впоследствии было усовершенствовано постановлением от 30 апреля 2021 г., где с учетом международных актов, решений Европейского суда по правам человека, а также изменений, произошедших в законодательстве, более полнее раскрыты и уточнены соответствующие положения законов, даны развернутые разъяснения по выбору мер государственного принуждения при вынесении обвинительных приговоров. Так, пункт 2 указанного постановления обязывает суд при назначении наказания в виде лишения свободы в случаях, когда санкция соответствующей статьи наряду с лишением свободы содержит и менее строгие виды наказаний, в обязательном порядке обосновывать в приговоре свое выбор. Также, пункт 3 этого постановления разъясняет судам о необходимости при рассмотрении дел в отношении лиц, совершившие преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления, с учетом конкретных обстоятельств дела, а также личности виновного, рассмотреть вопрос о назначении им менее строгого наказания, чем лишение свободы.

Постановлением Пленума Верховного суда АР от 30 апреля 2021 г. существенно обновлено постановление Пленума «О судебной практике по рассмотрению представлений о заключении под стражу и домашнем аресте» от 3 ноября 2009 г., в котором наиболее четко обозначены основные критерии принятия решения по выбору судами самой строгой меры процессуального принуждения по уголовным делам – заключения под стражу.

24 декабря 2021 г. было принято новое постановление Пленума Верховного суда АР «О судебном приговоре». Здесь, с учетом многочисленных решений Европейского суда по правам человека, даны новые подробные разъяснения по назначению уголовных наказаний, в том числе, и альтернатив к лишению свободы. Одновременно, в постановлении Пленума основательно проанализированы и вопросы, связанные с рассмотрением приговоров в апелляционной инстанции с вынесением итогового судебного решения.

В соответствии с Указом главы государства от 3 апреля 2019 г., Верховным судом для улучшения качества правосудия, обеспечения стабильности подхода судов к решению правовых вопросов и прогнозируемости их правовой позиции, при применении нормативно-правовых актов и в формировании единой судебной практики проводится активная работа. За прошедшее время Пленумом, коллегией по уголовным делам Верховного суда АР уже приняты несколько постановлений, где четко изложены позиция Верховного суда страны по рассматриваемым ими вопросам. В этих же целях, Верховным судом АР в феврале 2024 г. была введена в эксплуатацию новая поисковая система [20]. Эта поисковая система обеспечивает свободный доступ ко всем постановлениям Пленума, актам коллегий Верховного суда страны, а также к важным, с точки зрения обеспечения единого подхода к судебной практике по рассмотренным в кассационном порядке делам, в том числе, и к уголовным. Свободный доступ к поисковой системе представляет возможности всем пользователям, в том числе судьям первой инстанции, близко ознакомиться с правовой позицией апелляционных и кассационных судов Азербайджанской Республики по рассмотренному ими уголовному делу, и, несомненно, будет способствовать принятию справедливых, законных, объективных и обоснованных приговоров.

Также исходя из практики европейских стран, идет работа по внедрению платформы E-Justice («Электронное правосудие»), которая позволит осуществлять электронное правосудие на единой платформе. Выступая 2 апреля 2024 г. на организованной Генеральной прокуратурой страны конференции «Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели», председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджанской Республики И. Керимов сообщил, что Верховный суд и Судебно-правовой совет АР разработали новую концепцию, которая включает взаимную электронную деятельность государственных органов с целью внести важный вклад в работу правоохранительных органов, а также судебной власти. Указанная платформа будет служить облегченному доступу к правосудию и повышению ее эффективности, росту удовлетворенности граждан, а также реализации электронного правосудия на единой платформе. Система представляет собой централизованную платформу, обеспечивающую цифровизацию судопроизводства по гражданским, коммерческим, уголовным делам и делам об административных правонарушениях [21].

В-четвертых, как указано было выше, за последние годы, особенно 2017 и 2019 годах, были значительно гуманизировано уголовное, уголовно-процессуальное законодательства страны, позволяющие широкое использование альтернативы к лишению свободы, применению институтов по освобождению от уголовной ответственности и отбывания наказания.

В-пятых, в целях обеспечения эффективного контроля за исполнением наказаний, не связанных

с лишением свободы, создано и успешно функционирует новый правовой институт – Служба пробации Министерства юстиции, которая уже в течении более шести лет успешно выполняет возложенные на него законодательством задачи. Хотели бы здесь специально отметить Правила Совета Европы о пробации от 20 января 2010 года, где подчеркивается, что служба пробации является одним из ключевых ведомств системы правосудия государства и ее деятельность оказывает влияние на сокращение количества лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Служба пробации Министерства юстиции АР, при условии совершенствования ее деятельности, структуры и увеличения штатной численности, может успешно выполнять и дополнительные нагрузки, в связи с возможным ростом числа осужденных, которым будут назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

В-шестых, имеется твердая государственная воля, проявляемая главой государства, его постоянная поддержка судебной системы и ее деятельности, а также специальное распоряжение и указ Президента страны, соответственно от 10 февраля 2017 г. и от 03 апреля 2019 г.

Исходя из вышеизложенного, для уменьшения практики применения наказания в виде лишения свободы, снижения количество лиц, содержащихся под стражей и осужденных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Азербайджанской Республики, с учетом рекомендаций международных актов ООН, Совета Европы, законодательств и положительной практики зарубежных государств по применению альтернативных наказаний, а также принимая во внимание наши ранние рекомендации [22, с. 249–260, 23, с. 36–46, 24, с. 101–105, 25, с. 5–7, 26, с. 52–54] предлагаем вниманию нижеследующие предложения.

1. Необходимо всем органам, причастным к уголовному судопроизводству, неукоснительно соблюдать законодательства, четко выполнять требования и рекомендации, вытекающие из вышеуказанных распоряжения и указа Президента Азербайджанской Республики, рассчитанные на долгосрочную перспективу, а также, придерживаться разъяснений постановлений Пленума Верховного суда страны по выбору мер пресечения и применения уголовных наказаний.

2. Следует активно применять в судебной практике альтернативы, не связанные с изоляцией обвиняемых и осужденных от общества, а также шире использовать возможности институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания, имеющиеся в УК и УПК Азербайджанской Республики. Необходимо начать широкое использование института замены не отбытой части наказания более мягким наказанием (ст.77 УК АР), оставшиеся в течении длительного времени без действия.

3. Было бы целесообразно совершенствовать содержание имеющихся институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также, ввести в уголовное законодательство страны новеллы с учетом имеющихся норм в УК зарубежных

стран, как для освобождения от уголовной, так и от отбывания наказания в виде лишения свободы. Для этого предлагаем:

– еще раз тщательно изучить вопрос об увеличении в УК АР поощрительных норм, позволяющих освободить лиц, совершивших преступления, при определенных условиях и признании вины. Рассмотреть применения этих норм и после вынесения приговора, а также, на стадии исполнения наказания;

– для увеличения практики назначения судами условного осуждения, следует конкретизировать основания для применения этого уголовно-правового института в законе. Одновременно, для одинакового подхода по применению судами страны ст. 70 УК АР, Верховному суду АР было бы целесообразно путем обобщения формировать единую судебную практику или принять специальное постановление пленума по условному осуждению с необходимыми разъяснениями;

– осуществить дальнейшую гуманизацию содержания и расширить пределы применения институтов условно-досрочного освобождения (ст. 76 УК АР) и замены не отбытой части наказания более мягким наказанием (ст. 77 УК АР);

– для реализации положений ст. 74–1 УК АР, необходимо в кратчайшие сроки построить специальное медицинское учреждение – стационар для лечения лиц, страдающих от наркомании и освобожденных судом от уголовной ответственности с применением к ним принудительных мер медицинского характера за преступления, предусмотренные ст. 234.1 УК АР [5, pp. 41];

– рассмотреть целесообразность увеличения пределов применения института отсрочки исполнения наказания, в том числе, на стадии исполнения наказания и в отношении лиц, совершившие преступления как, не представляющие собой общественной опасности, так и менее тяжкие преступления;

– изучить возможности расширения границ использования институтов восстановительного правосудия, так называемого медиации (ст. ст. 73, 73–1, 73–2, 80–1 УК АР), т. е., освобождения от уголовной ответственности или наказания, в связи с примирением с потерпевшим и полным возмещением причиненного преступлением ущерба, и дальнейшей гуманизации содержания этих норм путем изменения существующих условий применения;

– ввести в УК АР новый институт по уменьшению срока лишения свободы после отбытия определенного времени назначенного наказания, как это применяется при осуществлении институтов помилования и амнистии;

– дополнить УК или Кодекс по исполнению наказаний АР нормой, согласно которой впервые осужденные к лишению свободы на определенный срок, в зависимости от продолжительности назначенного наказания, освобождаются из мест лишения свободы условно-досрочно от одного до трех месяцев до полного отбытия наказания без решения суда, но с обязательным условием осуществления

за ними контроля, в том числе, с помощью средств электронного мониторинга;

– для оказания помощи судьям, в целях получения ими об обвиняемом расширенной информации о его личностных особенностях, морально-психологических качествах, социальном и семейном положении, а также о поведении в обществе, об отношении его к своим близким, товарищам по учебе, трудовой деятельности, а также о влиянии назначенного наказания на условия его семьи, как это требует ст. 58 УК АР, ввести институт досудебного доклада, которой успешно используется в международной практике и рекомендована Правилами Совета Европы о пробации от 20 января 2010 г. Полученная судом до рассмотрения уголовного дела информация, достаточно характеризующая обвиняемого, поможет судье лучше узнать, а также правильно оценить личность последнего, и несомненно будет способствовать вынесению всестороннего и справедливого приговора. Реализацию этого института, т. е., подготовку досудебного доклада по запросу судьи, как в некоторых зарубежных государствах, можно поручить Службе пробации Министерства юстиции. Для введения досудебного доклада, следует ввести изменения в УПК и Закон «Об исполнительных чиновниках» АР или ускорить принятие закона «О пробационной деятельности», в котором предусмотрены нормы об этом институте [27, с. 492–496];

– в целях уменьшения практики замены судом альтернативных наказаний, гуманизировать существующие основания, а также совершенствовать как содержания, так и порядок исполнения наказаний в виде штрафа [28, с. 139–149], исправительных работ [29, с. 117–118] и ограничения свободы [2, с. 196–209].

Для реализации вышеизложенных предложений необходимо внести соответствующие изменения в УК, УПК и Кодекс по исполнению наказаний АР, а также в другие законодательные акты.

В связи с тем, что принятые в Азербайджанской Республике акты амнистии и помилования в долгосрочном периоде не смогли существенно повлиять на сокращение количества лиц, содержащихся в местах лишения свободы, мы не сторонники частого их применения. Так, подписанные Президентом страны в 2018–2024 гг. 7 распоряжений о помиловании, а также принятый в ноябре 2021 г. парламентом акт амнистии не привели к решению проблемы перегруженности, т. е., не способствовали существенной разгрузке мест предварительного заключения и исправительных учреждений.

4. Органам и учреждениям, участвующим в процессе уголовного судопроизводства (следственные органы, государственное обвинение, адвокатура и суды), следует глубоко проникать к сути рассматриваемой проблемы, пересмотреть существующее отношение к нему. В связи с этим:

– следственным органам и прокуратуре необходимо в ходе предварительного расследования, только в исключительных случаях и при очень важ-

ных обстоятельствах, прибегать к выбору мер пресечения в виде заключения под стражу, чаще ходатайствовать о назначении альтернатив, в том числе и в виде домашнего ареста. Судам следует внимательно и скрупулезно изучить каждое представление о применении самой строгой меры пресечения в отношении обвиняемых;

– Генеральной Прокуратуре следует тщательно анализировать роль стороны обвинения в росте количества лиц, содержащихся в местах лишения свободы, и с учетом требований законодательства принимать необходимые меры по снижению чрезмерного применения судами наказания в виде лишения свободы. Также, необходимо более ответственно и с большим вниманием относиться к предложениям о назначении обвиняемому наказания в виде лишения свободы;

– адвокатам для эффективного влияния на принятие приговоров, не связанных с назначением наказания в виде лишения свободы, следует хорошо изучить имеющуюся зарубежную практику в этой сфере, более тщательно готовиться к судебным процессам. С учетом требований национального законодательства, разъяснений пленума Верховного суда страны, рекомендаций актов международных организаций, а также при наличии возможностей, особенно при рассмотрении уголовных дел по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности и не тяжких преступлений, с помощью весомых аргументов, добытых в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, изучения личности, положения семьи и других обстоятельств, характеризующих виновного, следует постараться убедить суд о необходимости применения альтернатив к лишению свободы или условного осуждения. Коллегии адвокатов, в свою очередь, необходимо уделять особое внимание к повышению профессионализма адвокатов, в частности, к проведению с ними постоянных тренингов с привлечением судей, сотрудников прокуратуры, связанных с подготовкой адвоката к заключительному этапу рассмотрения уголовного дела – вынесению приговора в отношении виновного;

– Верховный суд страны должен играть исключительную роль в изменении отношения судов всех инстанций, в особенности судов первой инстанции, к применению альтернатив к лишению свободы, как путем дачи необходимых разъяснений, основанных на регулярных обобщениях судебной практики, также с распространением положительного опыта работы судов различных инстанций по обсуждаемому вопросу. С учетом действующих уголовного и уголовно-процессуального законодательства АР, международных актов, посвященных осуществлению правосудия, а также на основе имеющейся судебной практики при рассмотрении уголовных дел, считаем целесообразным внести изменения в Постановление пленума Верховного суда АР от 30 декабря 1997 г. «О практике применения судами общих принципов назначения наказания» или принять новое постановление пленума;

– государственным органам, связанным с правоохранительной деятельностью, научным организациям, высшим учебным заведениям следовало бы планировать аналитические, в том числе диссертационные исследования, научные разработки, связанные с работой судов по применению наказаний, в особенности назначения лишения свободы или альтернатив к нему, установления причин перегруженности мест предварительного заключения и пенитенциарных учреждений, вопросы изучения организации деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, практики освобождения осужденных от отбытия наказания по различным основаниям с последующими предложениями. В связи с этим, следовало бы совершенствовать судебную статистику о мерах пресечения, по назначенным осужденным наказаниям, подробно показать информацию о всех их видах, включая и дополнительные, а также количество, состав лиц, заключенных под стражу и осужденных и другие данные, представляемые ежегодно в Совет Европы, для включения в соответствующую статистику – SPACE I и SPACE II.

5. В целях снижения и профилактики рецидивной преступности, необходимо улучшить работу по социальной адаптации лиц, освобожденных из пенитенциарных учреждений, укреплять координацию между органами, ответственными за эту важную сферу. Следует больше привлекать к этой работе неправительственные организации, уделять повышенное внимание бывшим осужденным, имеющим проблемы по социализации и реинтеграции к жизни на свободе.

6. Следует усилить роль медиа по созданию интереса населения к темам, связанным с деятельностью судов по применению ими уголовных наказаний, организацию широкого обсуждения альтернатив лишению свободы, необходимостью их применения и значения. Необходимо избежать нагнетания напряжения в обществе путем подробного описания совершенных преступлений, попыток повлиять на суды по ужесточению наказаний по конкретным уголовным делам, не допуская формирование у населения негативного отношения ко всем лицам, независимо от совершенных ими различных видов общественно опасных деяний.

7. Для получения необходимой общественной поддержки, нужно наилучшим образом организовать и поинтереснее проводить правовое просвещение населения, указывать на негативные последствия применения наказания в виде лишения свободы, а также раскрыть сущность и выгоду применения альтернативных лишению свободы наказаний для социума. Также следует уделить особое внимание к формированию действенного и объективного общественного мнения, связанного с судебной практикой по уголовным делам.

Также считаем, что было бы целесообразно и полезно организовать серьезное профессиональное публичное обсуждение вышеперечисленных нами предложений. Очень важно, что наши инициативы, по возможности, были реализованы в комплексе,

без кампанейщины и в тесной координации действий всех заинтересованных сторон. Одновременно, мы согласны с позицией ряда ученых, в том числе профессора Ш. Самедовой, о том, что наказание в виде лишения свободы должно остаться наиболее справедливым и весьма эффективным средством реагирования государством на совершенные насильственные тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые, также следует ограничить на законодательном уровне применение ст. 62 (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) и ст. 70 УК АР [30, с. 598]. По мнению Ш. Самедовой, построение альтернативных санкций допустимо только за наименее тяжкие преступления и тяжкие преступления ненасильственного характера, а в целях экономии репрессивных мер наказания в УК АР следует предусмотреть норму, в законодательном порядке допускающему с согласия осужденного замену наказания в виде лишения свободы штрафом за ненасильственные преступления и за неосторожные преступления [30, с. 604–606]. В целом соглашаясь с вышеприведенными доводами, считаем, что за преступления, не представляющие большой общественной опасности, и менее тяжкие преступления, лишение свободы необходимо применять более экономно и с большой осторожностью.

Хотелось бы также отметить, что упомянутые выше предложения отражают наш взгляд и возможные решения для реагирования на создавшиеся положение. Вместе с тем, мы вовсе не призываем к искусственному изменению реальной ситуации, вмешательству или управлению деятельности судов, участников судопроизводства, пренебрежением интересами государства, граждан, в особенности, потерпевших от преступлений лиц. Мы также не сторонники необдуманных решений и необоснованных шагов в этой очень чувствительной и сложной сфере. В то же время, считаем, что уже пришло время реагировать, и надо постараться изменить сложившийся расклад к лучшему, найти разумные, взвешенные и оптимальные решения вопросов ответственности и наказания за совершенные преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности. Хотя сделать это будет нелегко и даже очень сложно, но для этого в Азербайджанской Республике есть твердое намерение и поддержка руководства страны, необходимые возможности и условия, а также хорошие традиции в решении сложных проблем. Так, в Азербайджанской Республике за более чем тридцати лет независимости, благодаря успешной внешней и внутренней политики главы государства, нашли свое положительное решение многие политические, социальные, экономические, гуманитарные и другие проблемы, беспокоящие правительства и ее граждан, была полностью восстановлена территориальная целостность страны, во многих сферах жизни людей достигнуты существенные и позитивные изменения. Уверены, что и положение в обсуждаемой нами сфере также можно изменить к лучшему.

В завершение хотели бы подчеркнуть, что уменьшение численности лиц, лишенных свободы, кроме решения связанных с ними проблем и улучшения состояния дел в рассматриваемой сфере, одновременно позволит экономить немалые финансовые ресурсы, выделяемые из государственного бюджета, которые могут быть направлены в помощь к широкомасштабным восстановительным работам, проводимым в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Список источников

1. https://azertag.az/xeber/huquqi_islahatlarin_yeni_merhelesi-1034756.
2. Гумбатов М. Г. Наказание в виде ограничения свободы в Азербайджанской Республике // Теоретические и практические проблемы развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Рязань, 2018. Т. 1. С. 196–209.
3. Гумбатов М. Г. Новеллы в законодательстве Азербайджанской Республики, связанные с уголовным наказанием в виде общественных работ // Уголовно-исполнительное право. 2018. Т. 13 (1–4), № 2. С. 217–221.
4. Гумбатов М. Г. Пенитенциарные комплексы – новый вид учреждений по отбыванию лишения свободы в Азербайджанской Республике // Международный пенитенциарный форум «Преступления, наказания, исправление» (к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации): сб. материалов пленарного заседания (Рязань, Академия ФСИН России, 5-6 декабря 2013 г.) – Рязань, 2013. Т. 1. С. 141–149.
5. Humbatov M. Continued reform of the penitentiary system of the Republic of Azerbaijan in 2016–2022, prospects of its development. // Journal Scientific discussion. – 2023 – V.1 (77) pp. 35–42.
6. Gumbatov M. G. 2020, Probation in Azerbaijan: first results and development prospects. // International penitentiary journal - 2020 - vol. 2(1–3), iss. 1, pp. 46–52.
7. Гумбатов М. Г. Применения электронных средств контроля за исполнением наказанием в Азербайджанской Республике // Уголовно-исполнительная система на современном этапе и перспективы ее развития: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Рязань, 2020. Т. 1 С. 52–57.
8. <https://justice.gov.az/news/3727>.
9. Гумбатов М. Г. Пробация в Азербайджанской Республике и перспективы ее развития // Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14 (1–4), № 2. С. 170–174.
10. <https://mia.gov.az/az/menu/30205>.
11. https://www.stat.qov.az/course/crimes/009_xls.
12. <https://ombudsman.az/az/pages/32>.
13. Сборник документов Совета Европы по предотвращению перенаселенности тюрем. Совет Европы. 2015. 168 с.

14. <https://www.cpt.coe.int> (31st GENERAL REPORT OF THE CPT European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1 January - 31 December 2021).

15. <https://www.penalreform.org/resource/global-prison-trends>.

16. Тереза Мария Риттер и Калиопи Камбанелла. Снижение переполненности в местах предварительного заключения и лишения свободы в контексте COVID-19. Расширение применения мер, не связанных с лишением свободы. Справочный документ Института «DIGNITY». Дания. Институт противодействия пыткам. 2020. 26 с.

17. Гумбатов М. Г. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания в Азербайджанской Республике // VI Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». Сборник тезисов выступлений и докладов участников. (Рязань, 15–17 ноября 2023 г). Материалы пленарного заседания – Рязань, 2023. Т. 1. С. 75–82.

18. <https://jlc.gov.az/az/media/12.01.2023>.

19. Бюллетень Верховного Суда Азербайджанской Республики. № 1. 2023. С. 21–23.

20.

<https://supremecourt.gov.az/az/media/xeberler/06.02.2024>.

21. <https://azertag.az/ru/xeber/2960343>.

22. Гумбатов М. Г. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в Азербайджанской Республике // Уголовное политика и преступность и в Европе. Уголовное право и преступность. Развитие в Средней и Восточной Европе. Германия, Бохум «Доктор Н. Брокмайер». 2004. Т. 1. С. 249–260.

23. Гумбатов М. Г. Альтернативы лишению свободы в Азербайджанской Республике. // Обеспе-

чение процесса реформирования исполнения наказаний в Российской Федерации. (сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 29-30 октября 2009 г. Академия ФСИН России) – Рязань, Т. 1. С. 36–46.

24. Гумбатов М. Г., Рзаев В. И. Наказания в виде лишения свободы в Азербайджанской Республике // II Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». Сборник тезисов выступлений и докладов участников. (Рязань, 25–27 ноября 2015 г). – Рязань, 2015. Т. 1. С. 101–105.

25. Гумбатов М. Г. Результаты реформирования пенитенциарной системы Азербайджанской Республики в 2000–2015 гг. и перспективы дальнейшего развития // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 4 (26). С. 5–7.

26. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Общая часть: учебник для бакалавриата и специалитета / Под. ред. А.П. Скибы и М.Г. Гумбатова – Рязань: Академия ФСИН России. 2023. 342 с.

27. Гумбатов М. Г. Организация деятельности Службы пробации в Азербайджанской Республике и ее дальнейшее развитие // Человек: преступление и наказание. 2021. Т. 29 (1–4). № 4. С. 492–496.

28. Гумбатов М. Г. Наказание в виде штрафа в Азербайджанской Республике // Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». (Рязань, 5-6 дек. 2013 г. сборник материалов пленарного заседания). – Рязань, 2014. С. 139–149.

29. Гумбатов М. Г. Уголовные наказания, их исполнение и проблемы (на азербайджанском языке). «Дом юридического распространения». Баку, 2021. С. 117–118.

30. Самедова Ш. Т. Проблемы уголовного права: классификация преступлений, дифференциация уголовной ответственности и построение санкций. Монография. Баку. Екопринт. 2017. 774 с.